

ESQUEMAS DE REFORÇAMENTO E A MANUTENÇÃO DE COMPORTAMENTOS EM RELACIONAMENTOS TÓXICOS: UMA ANÁLISE FUNCIONAL DO COMPORTAMENTO

Samuel Luiz Sousa¹
Marlo Renan Rocha²

RESUMO: O presente resumo expandido tem como objetivo discutir o processo de aprendizagem operante e o papel das consequências na modificação do comportamento humano, a partir dos fundamentos teóricos da Análise Experimental do Comportamento (AEC). Com base nas proposições de B. F. Skinner, a aprendizagem é entendida como resultado das relações entre o comportamento e o ambiente, em que as consequências reforçadoras ou punitivas determinam a probabilidade de ocorrência futura das respostas. A pesquisa tem caráter teórico-descritivo e baseia-se na revisão bibliográfica de autores clássicos e contemporâneos da área. Observa-se que os princípios do condicionamento operante permitem compreender a permanência em relacionamentos tóxicos, nos quais o reforçamento intermitente mantém comportamentos de apego e dependência emocional. Conclui-se que compreender o papel das consequências é essencial para o entendimento científico do comportamento humano e para o desenvolvimento de práticas educativas, clínicas e sociais mais eficazes.

Palavras-chave: Análise Funcional. Relacionamentos tóxicos. Comportamento humano.

¹Discente do Curso de Psicologia do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: samuelsousapsi@gmail.com

²Doscente do Curso de Psicologia do Centro Universitário Unigrande, Mestre em Psicologia, Análise do Comportamento Fortaleza-Ce. E-mail, marlorenanlopes@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A Análise do Comportamento compreende o comportamento humano como produto da interação entre o indivíduo e o ambiente. Dentro dessa perspectiva, o reforçamento intermitente é um dos mecanismos mais potentes na manutenção de comportamentos, pois reforços imprevisíveis tornam as respostas altamente resistentes à extinção (Guilhardi, 2018).

Segundo Skinner (1953), o comportamento é selecionado por suas consequências. Assim, quando o reforço ocorre de maneira irregular, alternando momentos de prazer e sofrimento, o organismo tende a persistir na resposta, buscando a próxima recompensa.

B. F. Skinner (1953), ao formular o conceito de reforçamento intermitente, demonstrou que recompensas imprevisíveis criam uma expectativa constante, levando o sujeito a repetir o comportamento na tentativa de obter novamente a recompensa. Nos relacionamentos tóxicos, essa lógica se manifesta por meio da alternância entre carinho e rejeição. O parceiro abusivo fornece afeto de modo esporádico, o que gera esperança e mantém a vítima emocionalmente presa à relação, mesmo diante de situações de sofrimento e controle (Druskis, 2024). No contexto da Psicologia, a aprendizagem operante é um dos conceitos fundamentais, pois permite explicar como novos comportamentos são adquiridos, mantidos ou eliminados a partir das contingências ambientais. Assim, compreender o papel das consequências no comportamento humano torna-se essencial não apenas para o campo experimental, mas também para a prática aplicada em diferentes áreas, como a clínica, a educação e o ambiente organizacional.

O presente trabalho tem como objetivo discutir a aprendizagem operante e o papel das consequências no comportamento humano, destacando os principais tipos de consequências, como reforço e punição, e exemplificando sua presença nos comportamentos observados em relacionamentos tóxicos. Trata-se de uma pesquisa de caráter teórico-descritivo, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, fundamentada em artigos científicos publicados entre 2018 e 2025, que busca sintetizar os princípios da Análise Experimental do Comportamento e demonstrar sua relevância prática e científica.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Conforme apontam Pereira e Sousa (2025), o comportamento humano é determinado pelas consequências que o seguem, e o reforçamento intermitente é um dos mais poderosos mecanismos de manutenção comportamental. Quando o parceiro alterna entre agressões e demonstrações de carinho, cria-se um ciclo de reforço emocional que prende a vítima à expectativa de momentos positivos, mantendo o vínculo mesmo diante do sofrimento. Essa imprevisibilidade gera dependência emocional semelhante à observada em jogos de azar, onde a incerteza reforça a persistência do comportamento (Ferster; Skinner, 1957; Druskis, 2024).

Pereira e Sousa (2025) explicam que o reforço intermitente, ao alternar dor e prazer, desencadeia reações neuroquímicas associadas à dopamina, tornando o vínculo psicologicamente viciante. Esse padrão de dependência é reforçado tanto

pela busca do alívio quanto pelo medo da punição emocional, como rejeição ou abandono. A influência social e cultural também atua como reforçador. Algarves, Cardoso e Paim (2023) apontam que a submissão feminina e o ideal de amor romântico ainda são valorizadas, o que perpetua a aceitação de comportamentos abusivos como demonstrações de amor. Esse reforço sociocultural reforça a dependência emocional e dificulta o rompimento. Druskis (2024) demonstra que a manipulação emocional e o gaslighting intensificam a insegurança e o desejo de aprovação, criando um ciclo de dominação psicológica.

A análise funcional permite identificar as variáveis que mantêm esse comportamento:

Estímulos antecedentes: sinais de afeto ou ameaça de abandono;

Respostas: comportamentos de agradar, pedir perdão, evitar conflito;

Consequências: alívio temporário (reforço negativo) ou demonstração de carinho (reforço positivo).

Essas contingências produzem respostas emocionalmente condicionadas, tornando a pessoa sensível a estímulos que antes prediziam reforço. Assim, o simples gesto do parceiro pode evocar sentimentos de esperança e reaproximação, o que demonstra o efeito de estímulos condicionados associados ao reforço anterior. Além disso, regras culturais e auto verbais (“o amor tudo suporta”, “ele vai mudar”) funcionam como comportamentos governados por regras, que substituem contingências diretas e mantêm o comportamento mesmo quando o reforço é mínimo (Baum, 2018). Essa dependência verbal explica por que a consciência da toxicidade nem sempre produz mudança comportamental: o ambiente continua reforçando o padrão.

Portanto, a permanência em vínculos abusivos pode ser compreendida como um fenômeno de manutenção por reforçamento intermitente, controle de estímulos e história de aprendizagem social — e não como um simples traço de personalidade ou esquema cognitivo fixo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A permanência em relacionamentos tóxicos é resultado de uma complexa interação entre condicionamentos emocionais e esquemas de contingências criados. O reforçamento intermitente, caracterizado pela alternância entre afeto e abuso, atua como um poderoso mantenedor do comportamento, gerando dependência emocional

e resistência à ruptura. Esse processo é intensificado por contingências criadas ao longo da vida que levam o indivíduo a buscar validação e aceitação em vínculos prejudiciais. Assim, o amor se confunde com sofrimento, e o afeto torna-se uma forma de controle psicológico.

Com base na Análise Funcional do Comportamento, compreender as variáveis que controlam o comportamento permite planejar intervenções que alterem as contingências, promovendo novos reforçadores, como autonomia, apoio social e autoestima. Assim, o foco da intervenção comportamental deve estar na reestruturação do ambiente e no ensino de novos repertórios de enfrentamento, substituindo padrões de submissão por comportamentos de autocuidado e assertividade. A Análise Experimental do Comportamento, portanto, oferece uma lente objetiva e empírica para compreender e intervir nos fenômenos complexos das relações humanas, contribuindo para práticas terapêuticas mais éticas e baseadas em evidências.

REFERÊNCIAS

- ALGARVES, Cleonice P.; CARDOSO, Bruno Luiz Avelino; PAIM, Kelly. Esquemas iniciais desadaptativos de mulheres em situação de violência por parceiro íntimo. **Psicologia em Pesquisa**, São Luís, v. 17, n. 2, p. 151-162, (2023). DOI: 10.5935/1808-5687.20230019. Acesso em: 02 nov. 2025.
- BAUM, W. M. **Compreendendo o behaviorismo**: ciência, comportamento e cultura. Porto Alegre: Artmed, 2018.
- DRUSKIS, Melissa. How intermittent reinforcement keeps partners addicted to abusive relationships. **ABC Behavior Tx**, 10 abr. (2024). Disponível em: <https://www.abcbehavior.com/single-post/how-intermittent-reinforcement-keeps-partners-addicted-to-abusive-relationships>. Acesso em: 02 nov. 2025.
- FERSTER, Charles; SKINNER, Burrhus F. **Schedules of reinforcement**. New York: Appleton-Century-Crofts, (1957).
- GUILHARDI, Hélio José. Mais do bom não faz bem: problemas do reforço livre. **Revista Brasileira de Educação em Ciência**, Belém, v. 12, n. 1, p. 33-49, (2018). Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/rebac/article/download/7537/5696>. Acesso em: 02 nov. 2025.
- PEREIRA, L. da S.; SOUSA, Q. de C. D. Dependência emocional e relacionamentos abusivos em mulheres: o papel do reforço intermitente na manutenção da dependência emocional. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 11, n. 10, p. 5533-5542, out. (2025). DOI: 10.51891/rease.v11i10.21392. Acesso em: 02 nov. 2025.
- SKINNER, B. F. **Ciência e comportamento humano**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.